

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVI _ nr. 1

IN MEMORIAM

**Dr.hab. OLEG LEVIŢKI
(1956-2020)**

Revistă indexată în bazele de date

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIŞINĂU 2020

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Levițkiț

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. **Svetlana Reabțevaț** (Chișinău), prof. dr. **Petre Romanț** (București), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Secretar de redacție/editorial secretary – **Livia Sîrbu**

Machetare și prelucrarea materialului ilustrativ/
layout and processing of the illustrative material – dr. **Ghenadie Sîrbu**

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Eugen Mistreanu** (*Chişinău*), **Marcin M. Przybyła** (*Kraków*). Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi5
- Майя Кашуба** (*Санкт-Петербург*), **Игорь Сапожников** (*Киев*). История находки Бородинского (Бессарабского) клада21
- Aurel Mototolea** (*Constanţa*), **Simina Margareta Stanc** (*Iaşi*), **Andreea Andrei** (*Constanţa*). The roadside inns (*khāns*) in Ottoman Dobrudja48

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Валерий Манько** (*Киев*), **Гурам Чхатарашвили** (*Батуми*). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии63
- Oleg Leviţkiţ**, **Livia Sîrbu**, **Ghenadie Sîrbu** (*Chişinău*). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului *Trinca-Izvorul lui Luca* în anul 200178
- Виталий Синика** (*Тирасполь*), **Сергей Лысенко** (*Киев*), **Сергей Разумов** (*Тирасполь*), **Николай Тельнов** (*Кишинэу*). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья99
- Александр Симоненко** (*Киев*). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень108

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Vasile Naheu** (*Chişinău*). Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare)121
- Елена Журухина** (*Киев*). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)130

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), **Vitalie Burlacu** (*Chişinău*). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena136
- Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chişinău*), **Vasile Diaconu** (*Târgu-Neamţ*), **Nicoleta Vornicu** (*Iaşi*). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului (judeţul Neamţ, România). Noi consideraţii145
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*). Textilă liturgică arheologică – *Mânecuţa*. Conservare şi restaurare157

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Kirsten Hellström**, *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet*

(2. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr.). Arhäologie in Eurasien 39, Bonn, 2018,
284 pagini și 94 planșe, ISBN 978-3-7749-3948-6
(Vasile Iarmulschi, *Berlin*)163

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, *Târgu-Frumos*)165

IN MEMORIAM

La adio Oleg Levițki: Omul și Savantul (1956-2020)
(Vasile Haheu, *Chișinău*)168

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION172

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE173

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**174

Oleg Levițkiț, Livia Sîrbu, Ghenadie Sîrbu

Rezultatele investigațiilor arheologice efectuate în cadrul sitului Trinca-Izvorul lui Luca în anul 2001

Keywords: multi-layered settlement, archeological investigations, orizonturi cultural-cronologice, archeological complexes, findings.

Cuvinte cheie: așezare cu mai multe niveluri de locuire, investigații arheologice, orizonturi cultural-cronologice, complexe arheologice, piese de inventar.

Ключевые слова: многослойное поселение, археологические исследования, культурно-хронологические горизонты, археологические комплексы, находки.

Oleg Levițkiț, Livia Sîrbu, Ghenadie Sîrbu

The results of archaeological investigation carried out in 2001 in the Trinca-Izvorul lui Luca site

In this article, the authors aim to introduce into scientific circulation the unpublished results of archaeological research carried out in 2001 on the multi-layered site Trinca-Izvorul lui Luca (Section XI). The presentation of the vestiges was made according to the already known structure, more precisely, the description of the stratigraphy and the general statistics of the materials; analysis and exposure of materials (complexes, inventory pieces, ceramics) on cultural-chronological horizons (Upper Paleolithic, Late Eneolithic, Bronze Age, Early Iron Age); elaboration of the synoptic table of the osteological material; identifying analogies (both for the site and for various categories of pieces), as well as formulating a complex set of conclusions.

Oleg Levițkiț, Livia Sîrbu, Ghenadie Sîrbu

Rezultatele investigațiilor arheologice efectuate în cadrul sitului Trinca-Izvorul lui Luca în anul 2001

În articolul de față, autorii își propun continuarea introducerii în circuitul științific a rezultatelor cercetărilor din cadrul așezării cu mai multe niveluri de locuire Trinca-Izvorul lui Luca (Secțiunea XI), rămase încă inedite. Prezentarea vestigiilor a fost efectuată conform structurii deja cunoscute, mai exact, descrierea stratigrafiei și statistica generală a materialelor; analiza și expunerea materialelor (complexe, piese de inventar, ceramică) pe orizonturi cultural-cronologice (paleoliticul superior, eneoliticul târziu, epoca bronzului, epoca fierului timpuriu); elaborarea tabelului sinoptic al materialului osteologic; depistarea analogiilor (atât pentru sit, cât și pentru diverse categorii de piese în parte), precum și formularea unui set complex de concluzii.

Олег Левицкий, Ливия Сырбу, Геннадий Сырбу

Результаты археологических исследований на поселении Тринка-Изворуллуй Лука в 2001 году

В данной статье, авторами вводятся в научный оборот оставшиеся неопубликованными результаты археологических исследований, проведенных на многослойном памятнике Тринка-Изворуллуй Лука в 2001 году (раскоп XI). Археологические материалы представлены по уже устоявшейся схеме: описание стратиграфии и общей статистики материалов; анализ материалов (комплексы, предметы инвентаря, керамика) по культурно-хронологическим горизонтам (верхний палеолит, поздний энеолита, эпоха бронзы, первая эпоха железа и др.); составление синоптической таблицы остеологического материала; выявление аналогий (как для поселения, так и для различных категорий находок в частности), а также формулировка целого ряда комплексных выводов.

Introducere

Anul acesta, la fel ca și în ultimii patru ani, ne propunem să scoatem la lumina zilei rezultatele altei campanii de săpătură, care a avut loc în anul 2001 în cadrul așezării Trinca-Izvorul lui Luca. Menționăm, că până la această etapă, autorii au publicat deja materialele descoperite în anul 1984 [Levițki, Sîrbu 2017, 111-121], 1989 [Levițki, Sîrbu 2016, 237-249], 2000 (secțiunile VIII, IX și X) [Levițki et al. 2018, 80-95] și 2000 (secțiunea XI) [Levițki et al. 2019, 86-99].

În lucrarea de față vom prezenta rezultatele săpăturilor arheologice din cadrul secțiunii XI investigată în anul 2001 (fig. 1). Scopul cercetărilor a fost extinderea spre est/nord-est (centrul promontoriului) a secțiunii XI, degajată în campania din 2000. Astfel, paralel casei B, a fost lăsat un martor de 0,50 m și trasate două suprafețe cu dimensiuni egale (lungimea de 42 m și lățimea de 10 m fiecare). Acestea, la rândul lor, erau delimitate între ele printr-un martor cu lățimea de 0,5 m și au fost împărțite în patru case (C, D, E, F) cu suprafețele de 210 m.p.

Fig. 1. Planul secțiunii XI (campania de săpături din 2001).

Fig. 1. Plan of the section XI (the 2001 excavation campaign).

Deja este bine cunoscut faptul că situl a fost descoperit în anul 1981 de către arheologul Ilie Borziac și, respectiv, sub conducerea lui Oleg Levițki au fost efectuate săpături arheologice sistematice de-a lungul mai multor campanii (din 1982 până în 2004, cu mici întreruperi). Vestigiile arheologice descoperite au permis stabilirea mai multor orizonturi cultural-cronologice. Astfel, cel mai timpuriu nivel de locuire ține de perioada paleoliticului superior, urmat de un consistent orizont aparținând eneoliticului târziu (grupul de tip Gordinești). Acesta din urmă este suprapus de două niveluri specifice epocii bronzului (perioada timpurie – stațiuni sezoniere ale unor formațiuni culturale cu ceramica ornamentată cu șnur, eventual, a grupului Edineț și, respectiv, mijlocie – de tip Komarov), care la rândul lor sunt suprapuse de trei orizonturi succesive din epoca hallstattiană. De rând cu acestea, au mai fost descoperite și sporadice materiale ce aparțin perioadei romane și epocii medievale timpurii.

Stratigrafia secțiunii XI și statistica generală a materialelor (vezi Tabelul 1)

Stratul I prezintă sol vegetal în amestec cu resturi de cultură materială, precum și 22 piese de inventar lucrate din: *silex* – 17 (9 lame pentru seceră, 4 gratoare, 2 percutoare, un burin și o așchie

cu una din laturile lungi retușată și lustruită); *lut ars* – 4 (3 statuete zoomorfe și o fusaiolă în stare fragmentară); *os/corn* – 1 (un străpungător).

Stratul II conține sol negru-cenușiu cu evidente urme de cenușă. Resturile de cultură materială sunt deosebit de numeroase, printre care amintim și 41 de piese de inventar lucrate din: *silex* – 28 (12 lame cu laturile lungi retușate, 10 gratoare, 2 bifase și un vârf de săgeată); *lut ars* – 6 (2 linguri, 3 fusaiole și o figurină zoomorfă); *os/corn* – 3 (un omoplat crestă, un fragment de corn lustruit și o unealtă de os de tip incert); *piatră* – 2 (un fragment de râșniță și unul de topor perforat); *fier* – 2 (un topor cu dulie deschisă și un „șpaclu”). La baza acestui strat, în caroul K/18 și O/8-9 au fost descoperite trei platforme amenajate din piatră (nr. 2, 3, 4), aparținând primei epoci a fierului.

Stratul III prezintă sol de culoare neagră-cenușie în care s-au conservat numeroase resturi de cultură materială, inclusiv, 28 de piese de inventar lucrate din: *silex* – 15 (6 gratoare, 5 lame cu laturile lungi retușate, 2 piese lucrate pe așchii, un bifas și un burin); *lut ars* – 6 (3 fusaiole, o bilă, un vas miniatural și un picior de amforă); *piatră* – 4 (o rondelă de calcar, un percutor din galeată de râu, o râșniță și o piesă din galeată de râu); *os* – 3 (o cataramă, o fusaiolă și o piesă incertă). În unele sectoare – liniile de carouri 3-10 din casetele C-D

Categoria materialelor	Str. I	Str. II	Str. III	Str. IV	L. 2	L. 3	L. 4	L. 5	Gr. 2	Total
Paleoliticul superior/silex	36	126	194	306	-	-	-	-	-	632
Eneoliticul târziu/ceramică	8	26	48	20	2	13	4	12	-	133
Bronzul timpuriu/ceramică	-	4	14	2	-	-	-	4	-	24
C. Catacombelor/ceramică	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
C. Mnogovalikovaia/ ceramică	-	3	11	-	-	-	-	-	-	14
C. Komarov/ceramică	-	6	16	1	-	2	-	2	-	27
Prima epocă a fierului/ ceramică	606	1290	781	212	139	162	132	422	-	3741
Oase de animale	320	922	842	183	30	210	62	188	-	2757
Silexuri	333	669	838	477	36	52	70	133	-	2608
Chirpic, Lipitură	222	853	782	258	-	26	-	-	-	2141
Pietre	693	899	872	228	-	62	-	-	-	2754

Tablel nr. 1. Materiale descoperite în Secțiunea XI.

Table No 1. The materials discovered in the Section XI.

și 3-9 din casele E, la talpa stratului III, au fost dezvelite mai multe aglomerații de materiale arheologice, care constituie resturile unor locuințe de suprafață (nr. 2, 4, 5) din prima epocă a fierului.

Stratul IV constă din sol de culoare galben-cenușie, care la bază trece în galben-nisipos, steril cu vestigii arheologice mult mai puține. A fost degajat complet în perimetrul casetelor E și F, iar în caseta D doar în carourile 6, 7, 11, 12. Din cadrul vestigiilor arheologice colectate fac parte și 26 piese de inventar, reprezentate prin unelte lucrate din *silex* – 25 (7 burine, 5 gratoare, 7 unelte lucrate pe așchii, 4 lame cu laturile lungi retușate, un percutor și un racloar) și una din *lut ars* – un vas miniatural. După taluzare în carourile G-H/14-15 a fost evidențiat conturul unei locuințe adâncite (nr. 3), iar în caroul O/11-12 – a unei gropi menajere (gr. 2).

Prezentarea vestigiilor pe orizonturi cultural-cronologice

După cum am amintit și mai sus, vestigiile arheologice descoperite în secțiunea XI, din punct de vedere cultural-cronologic pot fi atribuite paleoliticului superior, eneoliticului, perioadei timpurii și mijlocii a epocii bronzului, primei epoci a fierului și, respectiv, sporadice materiale specifice celei de a doua epoci a fierului și perioadei romane.

Paleoliticul superior. Acest orizont este reprezentat printr-o cantitate considerabilă de silexuri patinizate, care provin din toate straturile de săpătură, situație specifică și pentru celelalte suprafețe investigate în campaniile anterioare. To-

tuși, mult mai numeroase sunt în stratul IV din Casele E, F, în special liniile de carouri 14-18. Colecția litică prioritar este alcătuită din așchii, lame fără prelucrare secundară, nuclee și într-o măsură mai mică din unelte de muncă. Din masa totală de silexuri depistate din straturile de săpătură, conform determinărilor efectuate de Ilie Borzic, pentru paleoliticul superior sunt: *str. I* – 24 de

Fig. 2. Piese de silex și piatră din paleoliticul superior.

Fig. 2. Upper Paleolithic flint and stone pieces.

așchii și lame, 2 nuclee și 5 unelte (3 gratoare și 2 burine); *str. II* – 119 de așchii și lame, un nucleu și 6 unelte (gratoare); *str. III* – 164 de așchii și lame, 2 nuclee și 8 unelte (6 gratoare, un burin și un bifas); *str. IV* – 286 de așchii și lame, 5 nuclee și 15 unelte (6 burine, 5 gratoare, 3 piese cu encoche și un raclor). De asemenea, așchii și lame patinizate, fără prelucrare secundară, au fost identificate și printre vestigiile unor structuri de habitat: *loc. 2* – 19; *loc. 3* – 10; *loc. 4* – 13.

Colecția de piese paleolitice, depistată în campania 2001 numără peste 700 piese de silex. Materia primă pentru confecționarea acestora este reprezentată de silexul negru de Prut, acoperit cu patină albă-albăstruie și/sau „lustru” specific [Borziac, Levițki 2003, 33]. Industria acestui nivel de locuire include: *raclor* dublu convex-concave (fig. 2,12); *piese bifaciale* (fig. 2,17), una dintre care, posibil, reprezintă un vârf de săgeată (fig. 2,2); *piese denticulate* reprezentate de așchii de diferite mărimi care au pe laturi retușe neregulate, de multe ori alternate, intercalate cu „ghimpi”, encoche retușate și clactoniene; piese cu encoche multe dintre care sunt combinate cu alte tipuri de unelte – denticulate, gratoare etc. (fig. 2,14); *piese de tip esquillées* (fig. 2,4); *gratoare* simple pe lame întregi sau frânte (fig. 2,6,18), înalte carenate și au museaux, cu cioc ascuțit și rotunjit, mărginite de encoche retușate mai adânci ori mai slab pronunțate (fig. 2,9), nucleiforme (fig. 2,10), duble, etc.; *burine* pe trunchiere retușată dreaptă, oblică, concavă combinate cu burine pe spărtură (fig. 2,3,5,11), cu un vârf atipic, cu un gratoar (fig. 2,16), diedre, tipice aurignaciene (fig. 2,13), duble pe troncatură retușată și diedru (fig. 2,15,19), transversale, ambele duble-transversal pe spărtură (fig. 2,15); *străpungătoare* cu vârfurile relativ scurte, prelucrate cu retușe mărunte semi-abrupte, lucrate din așchii (fig. 2,7) sau lame; *piese de tip segment de cerc*, lucrate pe lame retușate doar pe latura convexă (fig. 2,1); *lame și așchii* retușate; *percutoare sferice* etc. Colecția mai conține și un pandantiv din piatră, de culoare cenușie cu intruziuni strălucitoare. Piesa are formă triunghiulară simetrică alungită cu colțurile de la bază și cel distal ușor rotunjite și dimensiunile de 11,1x5x1 cm. Suprafețele sunt plate și marginile minuțios șlefuite. În partea de sus, la 1 cm de capăt se observă un orificiu de prindere de 1,2 mm (fig. 2,8).

Epoca eneoliticului. Vestigiile arheologice atribuite acestui nivel cultural sunt destul de pu-

ține, însumând doar 133 fragmente ceramice și câteva piese de inventar.

Ceramica de tip Gordinești din straturile de săpătură, din punct de vedere cantitativ se distribuie în felul următor: *str. I* – 8 fragmente (fină); *str. II* – 24 fragmente (fină și un fragment cu nisip și posibil scoică); *str. III* – 46 fragmente (fină); *str. IV* – 20 fragmente (15 din categoria cenușie cu șamo-

Fig. 3. Ceramică eneolitică din straturile de săpătură.

Fig. 3. Eneolithic type pottery from the excavated layers.

tă în compoziție și 5 fine). Din păcate, materialul este foarte fragmentat făcând dificilă identificarea tipurilor morfologice. Menționăm doar, prezența în cadrul categoriei fine a vaselor cu buza verticală, ușor evazată, unele prevăzute cu torți. De asemenea, profilul unei cupe de mici dimensiuni (fig. 3,1) și un vas cu marginea evazată, care este ornamentat pe partea exterioară a buzei cu creștături (fig. 3,4), ambele fiind din categoria ceramicii cu nisip și șamotă.

În cadrul materialului ceramic eneolitic, de rând cu ceramica de tip Gordinești, deja cunoscută pentru acest sit, au fost identificate și câteva fragmente, care, în primul rând, după particularitățile lor ornamentale se deosebesc de ceramica specifică orizontului cultural-cronologic de la sfârșitul eneoliticului din spațiul carpato-nistean. Acestea provin din *str. II* (4 fr.), *str. III* (2 fr.) și *str. IV* (2 fr.) de săpătură și din umplutura locuinței adâncite nr. 3. Categoria ceramică nou identificată se atribuie celei semifine/fine cu decor canelat (fig. 3,2). Morfologic, se evidențiază vase bitronconice cu buza evazată. Un singur exemplar este ornamentat cu caneluri orizontale în asociere cu un șir orizontal, paralel acestora, de impresiuni ovale de mici dimensiuni (fig. 3,3).

Piese de inventar atribuite acestui nivel includ unelte de silex, piatră, os/corn și ustensile de lut ars.

Uneltele de silex au fost prelucrate și atribuite cultural de către dr. Ilie Borziac și dr. Serghei Cova-lenco. Sunt reprezentate prin: *percutoare* de formă sferică cu suprafețele puternic uzate și diametrele ce variază între 4 și 6 cm; *lame retușate* (pentru seceri) reprezentate prin piese întregi și fragmentare, preponderent, de culoare cenușie (fig. 4,3,5). Sunt lucrate pe lame dreptunghiulare, lungimea cărora variază între 4,5 și 7 cm, iar lățimea între 1,4 și 2,5 cm. Au una din laturile lungi retușată uni- sau bilateral și acoperită cu luciu; *gratoare* întregi lucrate pe capăt de așchie de culoare cenușie deschisă cu lungimea de 4,4 cm (fig. 4,9) și două piese fragmentare lucrate pe capete de lamă de culoare cenușie; *așchii retușate*, una, masivă (7,5x3-2,5 cm), alta – îngustă cu lungimea de 4,5 cm (fig. 4,2). Ambele au câte o latură (lungă) retușată unilateral și culoare cenușie. Printre piesele de silex se evidențiază un *vârf de săgeată* de formă triunghiulară alungită cu baza dreaptă, retușat „în pojghiță” pe ambele fețe și dimensiunile de 5x2,4 cm. Laturile sunt îngrijit modelate prin retușare (fig. 4,4).

Uneltele de piatră se atribuie două *percutoare*, unul, din galetă de râu de formă trapezoidală (fig. 4,13) și altul, de formă ovală (fig. 4,12). Suprafețele ambelor piese sunt bine șlefuite și doar pe alocuri conțin urme de deteriorare.

Uneltele din os/corn sunt reprezentate printr-o *piesă* lucrată pe așchie de os tubular de animal cu lungimea de 9 cm (fig. 4,6) și un *fragment de corn* de animal, șlefuit, cu vârful deteriorat în

Fig. 4. Piese de inventar: 1, 8, 10 – lut ars; 2-5, 7, 9 – silex; 6, 11 – os/corn; 12-13 – piatră.

Fig. 4. Findings: 1, 8, 10 – burnt clay; 2-5, 7, 9 – flint; 6, 11 – bone/horn; 12-13 – stone.

urma utilizării (fig. 4,11).

Piese de lut sunt reprezentate preponderent prin *fusaiole* modelate din pastă fină cu degresanți de granulație mică, de obicei, nisip sau șamotă de granulație diferită, suprafețele cărora sunt îngrijit netezite și acoperite cu angobă de culoare maronie sau cenușie. În plan, au formă circulară, iar în secțiune – de regulă, bitronconică sau cvasi-bitronconică. Diametrele (d) pieselor variază între 3,8 și 4,7cm, înălțimile (h) – între 3,3 și 4 cm, diametrul orificiilor (do) – între 0,7 și 0,9, cm (fig. 4,8,10). De asemenea, amintim aici și un fragment de *figurină zoomorfa*, modelată din pastă densă cu mult nisip. Are suprafața îngrijit netezită, acoperită cu angobă cenușie și lustruită (fig. 4,1).

Epoca bronzului. Investigațiile anterioare au permis identificarea în așezarea Trinca-Izvorul lui Luca a unor niveluri de locuire din epoca bronzului, atât din perioada timpurie, cât și din perioada mijlocie. Caracteristicile tehnologice, morfologice și stilistice ale ceramicii, precum și unele piese de inventar care sigur sunt proprii unor orizonturi cultural-cronologice/formațiuni culturale de epocă, reprezintă argumente convingătoare că acest promontoriu, în perioada timpurie a epocii bronzului, a fost populat sezonier de unele comunități ale culturii cu ceramică ornamentată cu șnur, eventual, de cele ale grupului Edineț, iar în cea mijlocie a culturii Komarov [Levițki, Haheu 1997, 220; Levițki et al. 2018, 85-86; Levițki et al. 2019, 89-90].

În procesul prelucrării materialului ceramic colectat în straturile de săpătură, de rând cu ceramica atribuită culturii cu ceramică ornamentată cu șnur, eventual, grupului Edineț, respectiv, culturii Komarov, a fost evidențiată și o anumită cantitate de fragmente, care, atât din punct de vedere al tehnologiei modelării, cât și după particularitățile lor morfologice și ornamentale se deosebesc de ceramica orizonturilor cultural-cronologice atribuite epocii bronzului din așezare. Această specie de ceramică provine exclusiv din straturile II și III de săpătură și unele complexe cercetate în anul 2001. Parametrii tehnologici, morfologici și stilistici, indică asupra faptului, că astfel de ceramică este proprie complexelor funerare ale păstorilor-nomazi din perioada mijlocie a epocii bronzului de tip Katakombnaia, respectiv, de tip Mnogova-

Fig. 5. Ceramică din perioada timpurie a epocii bronzului.

Fig. 5. Early Bronze age pottery.

likovaia – formațiuni culturale atestate în partea de sud-vest a Podișului Moldovei de Nord [Dergachev 1986, 88-110; 121-145; Dergacev 1994, 127-129, fig. 4; Savva 1992, ris. 21; Sava 1994, 141-143, fig.1; Dergaciov 2010, 289-294; 296-300], inclusiv, în nemijlocita apropiere de comuna Trinca [Toșcev 1998, 55, fig. 1].

În continuare, materialul arheologic atribuit epocii bronzului va fi prezentat în succesiunea orizonturilor cultural-cronologice identificate în baza vestigiilor din anul 2001.

Perioada timpurie – cultura ceramicii ornamentate cu șnur. Este reprezentată exclusiv prin 20 fragmente de ceramică, modelată cu mâna. Se deosebesc două categorii. Prima – din pastă bine frământată, conținând în compoziție nisip și șamotă de granulație mică, de culoare cenușie, cu pereții subțiri și suprafețele îngrijit netezite, pe alocuri cu luciu. În cadrul ceramicii fine, morfologic se evidențiază: *cupe* cu profilul în formă de S de dimensiuni mici ornamentate cu motive imprimate cu șnurul răsucit (fig. 5,4); *căni* cu torți în bandă ornamentate în același stil (fig. 5,1) și vase cu gâtul înalt și margi-

Fig. 6. Piese de inventar și ceramică din perioada mijlocie a epocii bronzului.

Fig. 6. Middle Bronze age findings and pottery.

nea evazată. Unele dintre ele, pe margine fiind ornamentate cu creștături dispuse oblic (fig. 5,5). De rând cu acestea, atribuim și fragmentele de pereți subțiri ornamentați cu amprente de șnur răsucit (fig. 5,2-3). A doua categorie este modelată dintr-o pastă grosolană, densă cu mult nisip și cioburi pisate în compoziție. Vasele au pereții groși, suprafața exterioară acoperită cu barbotină sau cu striuri realizate cu măturicea, iar cea interioară fiind relativ netezită. Culoarea la exterior variază de la cenușiu până la maroniu-deschis (fig. 5,6,9). Morfologic, se evidențiază *străchini* tronconice cu corpul rotunjit în partea superioară, prevăzute sub margine cu o șanțuire orizontală (fig. 5,8) și vase cu gâtul înalt și buza ușor evazată, marginea cărorora, în unele cazuri, este ornamentată cu brâu alveolat (fig. 5,7).

Perioada mijlocie – cultura Katakombnaia. Acestui orizont cultural-cronologic/cultură arheologică i se atribuie 7 fragmente de la un vas și, eventual, un topor-ciocan de granit. Vasul este modelat cu mâna din pastă densă cu șamotă de granulație mică în compoziție. Arderea este neuniformă având suprafața exterioară de culoarea cenușie cu pete mai întunecate sau mai deschise, iar cea interioară – neagră și relativ netezită mai bine, gâtul fiind chiar lustruit. Din punct de ve-

dere morfologic, se atribuie tipului de vas cu corpul bombat și gâtul vertical. Recipientul este ornamentat prin impresiuni de forma ovală realizate cu o ștanță denticulată: marginea buzei – cu alveole dispuse vertical, baza gâtului – printr-un șir orizontal de alveole în pereche/duble de dimensiuni mai mici, de asemenea, dispuse oblic, iar umerii – prin impresiuni ovale alungite, ce formează motivul „brăduțului”/„spicului” dispus orizontal (fig. 6,8). Acest vas, atât din punct de vedere tehnologico-morfologic, cât și îndeosebi al ornamentației are corespondențe directe în ceramica culturii Katakombnaia din întreaga ei arie, inclusiv din partea ei vestică [Dergachev 1986, 100-104; Toșcev 1998, 51-69; Dergaciov 2010, harta

de la p. 290]. De asemenea, aici încadrăm și fragmentul de topor-ciocan de granit. Are suprafețele bine șlefuite, lama în plan de formă triunghiulară, iar în profil – dreptunghiulară, fiind prevăzut cu orificiu de prindere a cozii cu diametrul de 3 cm (fig. 6,4).

Perioada mijlocie – cultura Mnogovalikovaia. Acestea îi sunt atribuite doar 14 fragmente ceramice și o cataramă de os. Ceramica este modelată cu mâna din pastă degresată cu nisip, șamotă de granulație mică și calcar mărunțit. Predomină fragmentele provenite de la recipiente de proporții cu pereții groși, partea exterioară insuficient netezită și acoperită cu angobă cenușie-maronie, iar cea interioară – neagră, îngrijit netezită, având suprafața acoperită cu striuri neordonate. Morfologic, pentru această categorie, sunt caracteristice vase cu corpul ușor bitronconic și marginea evazată, ornamentate pe umeri cu două brăie alveolate dispuse orizontal (fig. 6,9). Mai puțin reprezentative sunt vasele de proporții scunde, cu pereții relativ subțiri, suprafețele cărorora sunt acoperite cu angobă cenușie. Deosebim vase cu corpul bitronconic și marginea brusc evazată, ornamentate cu motive formate din brăie alveolate și motive geometrice incizate. Marginea vasului putea fi ornamentată cu un șir de creștături de formă triunghiulară cu vârful în jos, sub care se amplasa un brâu alveolat dispus orizontal, de la care mai jos corpul este

acoperit cu un motiv incizat de tip „brăduț-parchet” dispus vertical (fig. 6,3). În alte cazuri – prin două brăie alveolate orizontale paralele în asociere cu un motiv incizat de tip „brăduț-parchet” dispus vertical. *Catarama de os* este lucrată dintr-un fragment de perete de os tubular de animal. Piesa în plan are formă ovală (3,7x3,4 cm), iar în profil ușor curbată, fiind prevăzută cu orificiu central (1,2x1 cm) și unul lateral (0,25 cm) (fig. 6,2). Atât catarama de os, cât și ceramica prezentată este caracteristică pentru cultura Mnogovalikovaia [Savva 1992].

Perioada mijlocie – cultura Komarov. Vestigiile specifice acestei culturi sunt reprezentate prin 24 fragmente de ceramică din straturile de săpătură și, eventual, prin unele piese bifaciale de silex.

Ceramica depistată este reprezentată de categoriile tehnologice proprii acestei culturi: *grosieră* (15 fr.) și *fină* (9 fr.), ambele fiind modelate din pastă degresată cu silex ars mărunțit, granule de calcar și nisip de râu, deosebindu-se doar prin mărimea granulelor și prelucrarea suprafețelor. Vasele din categoria *ceramicii grosiere*, cu adaosuri de granulație mare în compoziția pastei, sunt acoperite cu angobă și netezite mai puțin minuțios, pe suprafața cărora adesea sunt vizibile particule albicioase de silex ars, goluri de la calcarul descompus, precum și granule de micro-prundiș, care redau suprafeței un aspect aspru. Cele din categoria *fină* conțin degresanți mărunți, au suprafața îngrijit netezită, în unele cazuri până la luciu, acoperită cu angobă, a cărei culoare variază de la maroniu-deschis până la cenușiu-închis spre negru. În cadrul ceramicii grosiere se evidențiază vasele de tip *lalea*, cu marginea buzei orizontală sau tăiată oblic și îngroșată din exterior (fig. 6,6). Într-un caz, partea exterioară a buzei este ornamentată cu un șir de creștături de formă oval-alungită dispuse vertical (fig. 6,7). În cadrul ceramicii fine deosebim și fragmente de vase ornamentate cu motive incizate (fig. 6,5). De asemenea, culturii Komarov i se atribuie și unele fragmente de piese bifaciale de silex. Acestea sunt lucrate pe lame masive cu secțiunea elipsoidală, de culoare cenușie cu pete albe, laturile lungi ale cărora sunt retușate bilateral (fig. 6,1), precum și posibil, alte piese de silex, piatră și de os/corn care au o perioadă de utilizare mai îndelungată.

Prima epoca a fierului. În campania din anul 2001, marea majoritate a vestigiilor arheologice descoperite aparțin acestui orizont cronolo-

gic. Evident, cea mai reprezentativă categorie este ceramica – 2879 de fragmente, urmată de materialul arheozoologic, litic și diverse piese de inventar. Acestui orizont i se atribuie toate complexele depistate – locuințele (nr. 2-5), platformele (nr. 2-4) și o groapă (nr. 2).

Locuința nr. 2 (fig. 7) a fost depistată la adâncimea de 0,5-0,6 m de la nivelul actual de călcare. Este de tipul construcțiilor de suprafață (cca 20 m.p.), având formă dreptunghiulară și orientare pe axa sud-vest – nord-est. Vestigiile locuinței constau din platforme de chirpic și lipitură de diferite dimensiuni, perimetrul căreia, în partea de nord și de est este marcat de pietre de calcar (de dimensiuni medii și mari), care, probabil, reprezentau fundamentul de piatră a construcției. În incinta acesteia de rând cu alte vestigii au fost colectate și 141 de fragmente de ceramică. Din punct de vedere tehnologic, se împarte în două categorii convenționale: *fină* și *grosieră*. Raportul procentual dintre categorii fiind: *fină* – 17,93% (25 fr.) și *grosieră* – 82,01% (114 fr.). Morfologic, *ceramica fină* este reprezentată prin *străchini*: **a.** deschise cu corpul tronconic rotunjit către gură și marginea invazată (fig. 8,4); **b.** *străchini* tronconice buza cărora formează o platformă oblică spre interior (fig. 8,3); *căni* cu toarta în bandă și *cupe* cu profilul în formă de S (fig. 8,1,2). Ceramica *grosieră* – prin vase de tip *lalea*, ornamentate în partea superioară cu brâu alveolat (fig. 8,5-6) și vase de tip *borcan* prevăzute sub margine cu un șir orizontal de perforații complete. Ornamentul fragmentelor de

Fig. 7. Planul locuinței nr. 2.

Fig. 7. Plan of the dwelling No 2.

Fig. 8. Ceramică fină (1-4) și grosieră (5-6) din locuința nr. 2.

Fig. 8. Fine (1-4) and coarse (5-6) pottery from dwelling No 2. pereți constă exclusiv din brăie alveolate dispuse orizontal.

Locuința nr. 3 (fig. 9) a fost depistată la adâncimea de 0,88-0,98 m de la nivelul actual de călcare. Reprezintă o construcție adâncită, de formă cvasiovală în plan și orientată pe axa nord-vest – sud-est. Are dimensiunile de 4,4x3 m, iar adâncimea sa față de nivelul de depistare constituie în partea de nord-vest circa 0,7 m, în cea de sud-est de 1,66 m. În general, fundul construcției nu este uniform, formând mai multe adâncituri amorfe. Umplutura complexului constă din pământ cenușiu în amestec cu o considerabilă cantitate de diverse resturi de cultură materială, printre care și câteva piese de inventar: o *rondelă* de calcar (d – 8cm) cu secțiunea dreptunghiulară și marginile rotunjite (gr – 2cm), care este prevăzută cu o perforație centrală (d – 1,5cm) (fig. 10,1); două piese de silex – un *gratoar* lucrat pe capăt de așchie de culoare cenușie (l – 3,0 cm) și o *unealtă* lucrată pe o așchie complet patinată; trei *unelte de os* de animal, două lucrate din coaste, cu suprafețele puternic lustruite (fig. 10,2) și una, respectiv, dintr-un os tubular, prevăzută cu o perforație incompletă lângă epifiză. În construcție s-au mai depistat și 175 fragmente de ceramică, dintre care 13 aparțin, culturii Cucuteni-Tripolie, restul – primei epoci a fierului. Conform parame-

trilor tehnologici, ceramica aparține categoriei *fină* și *grosieră*, distincte după componența pastei și a prelucrării suprafețelor. Raportul procentual dintre categorii fiind de 43,82% (71 fr.) – fină și de 56,17% (91 fr.) – grosieră. *Ceramica fină* este reprezentată prin: *străchini* tronconice cu fundul simplu sau profilat, având buza mai mult sau mai puțin invazată (fig. 10,4,10); *cupe* cu profilul în formă de S și fundul cu umbo (fig. 10,6); *căni* cu torțile cu secțiunea elipsoidală sau dreptunghiulară (fig. 10,3); *chiupuri* cu suprafețele bicromatice (negre lustruite la exterior și oranj în interior) ornamentate în partea superioară cu caneluri paralele orizontale (fig. 10,11); un *vas de tip chiup* de proporții mijlocii, neornamentat, cu suprafața exterioară lustruită și de culoare oranj deschis, iar cea interioară cenușie (fig. 10,12). *Ceramica grosieră* este reprezentată îndeosebi de vase de tip *lalea* ornamentate cu un șir de orificii dispus sub buză sau proeminențe conice dispuse la baza gâtului (fig. 10,8).

Menționăm, că șapte fragmente sunt ornamentate cu brăie alveolate dispuse orizontal; două cu brâu alveolat cu capetele deschise suprapuse (fig. 10,9) și câte unul cu brâu alveolat dispus orizontal de la care pe corp coboară un segment similar (fig. 10,7) și cu brâu simplu, orizontal (fig. 10,5).

Locuința nr. 4 (fig. 11) a fost depistată la

Fig. 9. Planul și profilele locuinței nr. 3.

Fig. 9. Plan and profiles of the dwelling No 3.

Fig. 10. Pieșe de inventar (1-2), ceramică fină (3-4, 6, 10-12) și grosieră (5, 7-9) din locuința nr. 3.

Fig. 10. Findings (1-2), fine (3-4, 6, 10-12) and coarse (5, 7-9) pottery from the dwelling No 3.

adâncimea de 0,5-0,63 m de la nivelul actual de călcare. Este de tipul construcțiilor de suprafață (circa 26 m.p.), de formă dreptunghiulară și orientată, aproximativ, pe axa vest – est. Vestigiile locuinței constau din platforme de chirpic și lipitură de diferite dimensiuni, perimetrul căreia (colțurile) fiind marcat cu pietre de calcar de dimensiuni medii. În partea de sud-vest a construcției este amenajată o platformă de pietre plate de calcar. În incinta acesteia, de rând cu alte vestigii arheologice au fost colectate și 140 de fragmente de ceramică, dintre care 136 fragmente din prima epocă a fierului și 4 – de tip Gordinești. Ceramica din prima epocă a fierului, conform caracteristicilor tehnologice, se atribuie categoriei *fină* și *grosieră*, distincte după componența pastei și prelucrarea suprafețelor. Raportul procentual dintre categorii este: *fină* – 24,26% (33 fr.), *grosieră* – 73,73% (103

fr). *Ceramica fină* este reprezentată prin: *străchini* tronconice cu fundul simplu, având buza invazată, într-un caz, ornamentată în partea superioară cu caneluri paralele orizontale (fig. 12,2); *căni* cu toarta cu secțiunea elipsoidală (fig. 12,3); *vase cu două torți* (fig. 12,1); un fragment de *chiup bicromatic* (partea exterioară de culoare neagră iar cea interioară oranj). *Ceramica grosieră* include *oale* cu corpul bitronconic, buza evazată și fundul ușor evidențiat (fig. 12,7) și *vase de tip borcan* ornamentate cu un șir de orificii dispus sub buză (fig. 12,5). Unele fragmente de vase din această categorie sunt ornamentate cu brăie alveolate (fig. 12,6) sau proeminențe conice dispuse în pereche (fig. 12,4).

Locuința nr. 5 (fig. 13) a fost depistată la adâncimea de 0,76-0,67m de la nivelul actual de călcare. Se încadrează în tipul construcțiilor de suprafață (cca 36 m.p.). Probabil, avea formă dreptunghiulară, orientată pe axa vest-sud-vest – est-nord-est. Vestigiile locuinței constau din platforme de chirpic și lipitură de diferite dimensiuni. Perimetrul construcției este marcat de pietre de calcar (de dimensiuni

mari și medii). Fundamentul de piatră, s-a păstrat,

Fig. 11. Planul locuinței nr. 4

Fig. 11. Plan of the dwelling No 4.

Fig. 12. Ceramică fină (1-3) și grosieră (4-7) din locuința nr. 4.

Fig. 12. Fine (1-3) and coarse (4-7) pottery from dwelling No 4.

în special, în partea de nord-est. În incinta acestora au fost colectate diverse vestigii arheologice, printre care amintim și câteva unelte și ustensile: o *fusaiolă* modelată din pastă fină de lut, de formă circulară în plan și secțiunea bitronconică, cu suprafețele calitativ netezite de culoare maronie (d – 3,5 cm, h – 2,8 cm și do – 0,7 cm) (fig. 14,1); un fragment de *lingură de turnat* modelată din pastă cu nisip în compoziție, coada căreia este prevăzută cu un orificiu lon-

Fig. 14. Piese de lut (1, 5), os (3-4) și piatră (2, 6) din locuința nr. 5.

Fig. 15. Clay (1,5), bone (3-4) and stone (2,6) findings from dwelling No 5

gitudinal (fig. 14,5); o *cute* (fig. 14,2) și un *percutor* (fig. 14,6) lucrate din galete de râu; două *unelte de os* de animal – una din coastă (fig. 14,4) și alta din os tubular masiv (fig. 14,3). De rând cu acestea, au fost descoperite și 425 fragmente ceramice, colectate atât din spațiul dintre platformele din chirpic, lipitură și pietre, cât și de pe fundul locuinței (sub platforme), ultimele având urme de ardere secundară. Conform caracteristicilor tehnologice, ceramica atestă prezența categoriilor *fină* 31,29% (133 fr.) și *grosieră* 68,71% (292 fr.).

Fig. 13. Planul locuinței nr. 5.

Fig. 13. Plan of the dwelling No 5.

Ceramica fină înglobează: *străchini* tronconice cu buza invazată (rotunjită, subțiată sau tăiată oblic) (fig. 15,1-2); *cupe* cu profilul în formă de S, unele cu umărul accentuat, ornamentate cu proeminențe circulare plate (fig. 15,3); *căni* cu toarta supraînălțată; fragmente de chiupuri bicromatice (negre la exterior și oranj în interior). *Ceramica grosieră* este reprezentată prin *vase de tip*

Fig. 15. Ceramică fină (1-3) și grosieră (4-6) din locuința nr. 5.

Fig. 15. Fine (1-3) and coarse (4-6) pottery from dwelling No 5.

borcan, unele ornamentate în partea superioară cu mânere-suporturi (fig. 15,4) și vase de tip *lalea*, ornamentate sub margine cu un șir de găuri complete sau la baza gâtului cu brăie alveolate (fig. 15,5) sau mânere-suporturi (fig. 15,6). Menționăm, că opt fragmente sunt ornamentate cu brău alveolat orizontal, două cu linii incizate și unul cu brău simplu.

Sub dărâmăturile pereților locuinței, îndeosebi în partea de nord-vest, au fost descoperite șase aglomerații de fragmente de ceramică, aparținând la șase vase, dintre care patru din categoria ceramicii grosieră și două din cea fină.

1. *Vas de tip borcan* (de proporții, d – 33 cm) cu pereții verticali în partea superioară, care se îngustează către fundul ușor evidențiat. Este modelat din pastă cu cioburi pisate de granulație mare în compoziție. Suprafețele sunt îngrijit netezite, de culoare maronie deschisă și păstrează urme de ardere secundară. Marginea vasului este puțin îngroșată din partea exterioară și dotată cu patru proeminențe semiovale, dispuse simetric, dintre care două sunt mai masive. Nemijlocit sub margine, vasul este prevăzut cu un șir orizontal de găuri complete. La 12-13 cm mai jos de margine,

vasul este prevăzut cu un brău simplu dispus orizontal. De la proeminențele de pe margine, vertical către brăul orizontal, coboară segmente de brăie alveolate, cele ce pornesc de la proeminențele mai mari se termină la brăul orizontal, iar cele de sub proeminențele mai mici continuă cu 5 cm mai jos de el (fig. 16,2).

2. *Vas de tip oală* (de dimensiuni mari, d – 26,5 cm) cu urme de ardere secundară. Are culoare albicioasă, grosimea pereților fiind semnificativ deformată. Este modelat din pastă cu șamotă de granulație mare în compoziție, având suprafața îngrijit netezită. La 10 cm mai jos de margine, vasul este ornamentat cu un brău alveolat dispus orizontal (fig. 16,4).

3. *Vas de tip lălea* (de dimensiuni medii, d – 17,5 cm) cu urme de ardere secundară și suprafețele albicioase. Este modelat din pastă cu șamotă în compoziție. La 2,5 cm mai jos de margine, vasul este ornamentat cu un brău alveolat dispus orizontal (fig. 16,3).

4. *Vas de tip oală* (d – 22,5 cm), cu corpul puternic bombat, gâtul scurt și marginea puternic evazată. Este modelat din pastă cu șamotă de granulație mică în compoziție, are pereții îngrijit neteziți și culoare maronie-deschisă (fig. 16,6).

5. *Cană cu corpul profilat* (d – 18,6 cm) umezii înalți, gâtul scurt, marginea evazată și fundul neevidențiat, prevăzută cu o toartă supraînălțată ce leagă marginea cu partea cea mai proeminentă a corpului. Este modelată din pastă cu șamotă de granulație mică în compoziție, are suprafețele lustruite de culoare albicioasă și, parțial urme de ardere secundară (fig. 16,1).

6. *Vas de tip chiup* (de dimensiuni mari, d – 27 cm) cu corpul puternic bombat, gâtul evidențiat și marginea brusc evazată. Este modelat din pastă cu șamotă de granulație mică și are suprafața exterioară lustruită, de culoare cafenie-roșiatică. Multe fragmente sunt arse secundar (fig. 16,5).

Platforma nr. 2 a fost depistată la adâncimea da 0,38-0,42 m de la nivelul actual de călcare. În plan, probabil, avea formă circulară cu diametrul de circa 1,7 m și grosimea de circa 0,06-0,08 m. A fost amenajată din pietre plate de calcar de dimensiuni mijlocii și mici. Pietrele nu sunt arse (fig. 17,A).

Platforma nr. 3 a fost depistată la adâncimea

de 0,28-0,32 m de la nivelul actual de călcare. În plan are formă ovală (1,10x0,7 m), grosimea de circa 0,08-0,1m, orientată pe axa sud-nord. A fost amenajată din pietre plate, nefasonate de calcar de dimensiuni medii. Suprafața pietrelor nu este arsă. În partea de vest, în nemijlocita apropiere de platformă, se mai găseau două pietre mari (0,4x0,2x0,25 m; 0,44x0,26x0,15 m) (fig. 17,C).

Platforma nr. 4 a fost depistată la adâncimea de 0,34-0,36 m de la nivelul actual de călcare. În plan, are formă ovală (1,5x1,0 m), grosimea circa 0,1-0,12 m, orientată pe axa sud-vest – nord-est. A fost amenajată din pietre plate de calcar de dimensiuni medii și mici. Suprafața pietrelor nu este arsă (fig. 17,B).

Groapa nr. 2 a fost evidențiată la adâncimea de 1,27-1,22 m de la nivelul actual de călcare. În plan, avea formă ovală neregulată (1,12x1,02 m), iar adâncimea totală era de circa 0,8 m. Până la adâncimea de 0,2 m, pereții gropii erau verticali, ulterior lărgindu-se către fundul orizontal, care, de asemenea, este oval (1,7x1,4 m). Umplutura gropii până la adâncimea de 0,4 m constă din sol cenușiu în amestec

Fig. 17. A – platforma nr. 2; B – platforma nr. 4; C – platforma nr. 3; D - groapa nr. 2.

Fig. 17. A – platform no. 2; B – platform no. 4; C – platform no. 3; D – pit No 2.

cu multiple fragmente de pereți și borduri de vetre portative. La acest nivel perimetrul gropii era „pavat” cu o placă de chirpic cu grosimea de 0,04-0,05 m, care era așezată pe o căptușeală de piatră din „stâlpi” fasonați. Sub „placă” solul era de culoare cenușie. Atât bucățile de vetre portative, cât și fragmentele plăcii erau arse până la zgurificare. Un grad mare de ardere aveau și pietrele ce susțineau placa. Alte resturi de cultură materială în umplutura gropii n-au fost depistate, ceea ce ne face să încadrăm acest complex la categoria groapă-cuptor (fig. 17,D).

Ceramica din straturile de săpătură

Colecția ceramică descoperită în straturile de săpătură, din punct de vedere al tehnicii de modelare, reprezintă exclusiv vase lucrate cu mâna, iar în baza parametrilor tehnico-tehnologici poate fi împărțită convențional în două categorii: *fină* și *grosieră*. Raportul procentual dintre

Fig. 16. Ceramică fină (1, 5) și grosieră (2-4, 6) din locuința nr. 5.

Fig. 16. Fine (1, 5) and coarse (2-4, 6) pottery from dwelling No 5.

categoria fină și cea *grosieră* este 21,22% (611 fr.) la 78,77% (2268 fr.) (vezi Tabelul 2).

Stratul/ Categoría	Str. I	Str. II	Str. III	Str. IV	L.2	L.3	L.4	L.5	Total
	nr. / %	nr. / %	nr. / %	nr. / %	nr. / %	nr. / %	nr. / %	nr. / %	
Ceramică grosieră	479	1035	587	167	114	91	103	292	2868
	80,37	80,24	76,17	78,77	82,02	56,17	75,74	68,71	76,66
Ceramică fină	117	255	194	45	25	71	33	133	873
	19,63	19,76	24,83	21,23	17,98	43,83	24,26	31,29	23,34
Total	596	1290	781	212	139	162	136	425	3741

Tabelul nr. 2. Raportul procentual dintre ceramica fină și cea grosieră.

Table No 2. Procentual report between fine and coarse ceramics.

Ceramica fină. Relevante din punct de vedere al tipului morfologic de vase sunt doar 259 fragmente (42,36%). Printre acestea se evidențiază următoarele tipuri:

- I. Chiupuri – 36,29%;
- II. Străchini – 35,13%;
- III. Căni – 14,28%;
- IV. Cupe – 14,28%.

Tipul I. Chiupurile (vasele bitronconice de proporții) se identifică prin fragmente de buze brusc evazate (fig. 18,8) și, îndeosebi prin fragmente de pereți groși bicromatici (negre lustruite la exterior și oranj în interior), în unele cazuri ornamentate cu caneluri paralele orizontale (fig. 18,9) sau proeminențe-suporturi (fig. 18,7).

Tipul II. Străchinile sunt reprezentate prin: **a** – vase cu corpul tronconic sau cu corpul ușor rotunjit către gură și marginea invazată, unele dintre care ornamentate în partea superioară cu caneluri paralele orizontale; **b** – străchini tronconice cu pereții dreți în partea superioară și marginea dreaptă sau tăiată oblic, ornamentate în partea superioară cu caneluri paralele orizontale sau mânere-suporturi ovale (fig. 18,2,4); **c** – străchini în formă de coif (fig. 18,3).

Tipul III. Cănille au corpul scund, tronconic și toarta supraînălțată (fig. 18,1). Torțile cănilor sunt în bandă cu secțiunea ovală, elipsoidală, unele dintre care ornamentate cu caneluri orizontale în asociere cu caneluri dispuse longitudinal (fig. 18,6).

Tipul IV. Cupele se identifică în baza fragmentelor specifice părții superioare a vaselor în formă de S, cu umărul mai mult sau mai puțin accentuat (fig. 18,5).

Ceramica grosieră. Relevante din punct de vedere al tipului morfologic de vase sunt doar 125 fragmente (cca 5,4%). Printre acestea se identifică următoarele tipuri:

- I. Vase de tip lălea – 84,8%;
- II. Vase de tip borcan – 11,2%;
- III. Vase cu corpul slab bitronconic – 0,8%;
- IV. Oale – 1,6%;
- V. Strecurătoare – 1,6%.

Tipul I. Vasele de tip lălea se ornamentau cu un șir de orificii complete dispuse sub margine

Fig. 18. Ceramică fină din straturile de săpătură.

Fig. 18. Fine pottery from the excavation layers

Fig. 19. Ceramică grosieră din straturile de săpătură.

Fig. 19. Coarse pottery from the excavation layers.

(fig. 19,3); șir de orificii complete în asociere cu brâu alveolat (fig. 19,3); brâu alveolat (fig. 19,12); brâu alveolat în asociere cu mânere-suporturi (fig.

19,5-6); mânere-suporturi (fig. 19,8); brâu simplu; șir de alveole (fig. 19,9); creștături pe marginea exterioară a buzei.

Tipul II. *Vasele de tip borcan* sunt reprezentate prin exemplare prevăzute cu torți care coboară de la margine pe corp (fig. 19,4) sau ornamentate cu brâu alveolat dispus orizontal (fig. 19,7).

Tipul III. *Vasele cu corpul slab bitronconic* au marginea dreaptă, care formează o platformă orizontală ieșită în exterior, sub care este amplasat un șir de orificii complete (fig. 19,11).

Tipul IV. *Oalele* se decorau cu brâu simplu întrerupt de patru proeminențe ovale amplasate simetric (fig. 19,10).

Tipul V. *Strecurătoarele* (fig. 19,1-2).

Tipurile morfologice ale ceramicii grosiere, luând în considerație pereții cu ornament, cu precădere (70 din 92 de fragmente) erau decorați cu brăie alveolate orizontale; câte un fragment – cu brâu alveolat în asociere cu mânere-suporturi și brâu alveolat de la care coboară un segment asemănător; 4 – cu brâu simplu; 6 – cu mânere-suporturi; 2 – cu proeminențe conice; 3 – cu un șir orizontal de alveole și 5 – cu striuri verticale.

Piese de inventar. Acestui orizont îi sunt atribuite și diverse categorii de piese lucrate din lut, piatră, silex și os/corn.

Din categoria *pieselor de lut* fac parte: linguri, statuete zoomorfe, fusaiole, o bilă și un vas miniatural. *Lingurile* sunt reprezentate prin două exemplare în stare fragmentară, modelate din pastă grosieră în amestec cu șamotă de granulație mare. Pereții sunt groși, torțile masive, cu suprafețele îngrijit netezite. Una are culoare cenușie cu pete întunecate, alta – maronie-deschisă. Cozile ambelor exemplare sunt prevăzute cu orificii longitudinale (fig. 20,8-9). *Statuetele zoomorfe*, toate păstrate în stare fragmentară, sunt modelate din pastă fină, densă cu nisip în compoziție. Sunt minuțios netezite, pe alocuri lustruite, culoarea suprafețelor, în majoritatea cazurilor, fiind maronie-cenușie sau cenușie. Nici unul dintre fragmente nu prezintă indicii ce ar permite determinarea speciei pe care o reprezintă (fig. 20,1-3). *Fusaiolele*, una întregă și alta în stare fragmentară, modelate din pastă fină cu șamotă mărunță în compoziție, sunt îngrijit netezite, alocuri cu goluri, sau acoperită cu angobă. Piesa întregă are culoare cenușie cu pete negre, iar cea fragmentară – cenușie. În plan

Fig. 20. Piese de inventar din lut (1-9), piatră (10) și silex (11) din straturile de săpătură.

Fig. 20. Clay (1-9), stone (10) and flint (11) findings from investigation layers.

au formă circulară, iar în secțiune – bitronconică. Diametrul pieselor este de 3,6 și respectiv, 4,5 cm, înălțimea – de 2,5 și 3 cm, diametrul orificiului vertical – de 0,65 și 0,9 cm (fig. 20,5-6). *Bila* este modelată din pastă fină cu nisip în compoziție. Suprafața este netezită, pe alocuri cu goluri. Are formă cvasisferică cu diametrul 2,5x2,1 cm și culoare maronie (fig. 20,7). *Vasul miniatural* este modelat din pastă cu șamotă de granulație mică. Reprezintă un borcan cu pereții drepecți, care se îngustează către fund. Diametrul buzei este de 6 cm, a fundului de 4 cm, înălțimea de 4,7 cm (fig. 20,4).

Obiectelor de piatră se atribuie două fragmente de *râșniță* lucrate din granit (de formă ovală alungită și cu suprafața lucrătoare accentuat netezită) (fig. 20,10) și o *rondelă* lucrată din calcar de formă circulară în plan.

Uneltele de silex, care pot fi atribuite primei epoci a fierului, sunt reprezentate în special prin

lame pentru secere cu una din laturi retușate bilateral și acoperite cu luciu accentuat (fig. 20,11).

Vestigii din epoci mai târzii

În stratul II de săpătură au fost depistate două unelte de fier: un *topor* cu dulie deschisă, marginile superioare îndoite în formă de aripioare, corpul trapezoidal și tăișul ușor rotunjit (h – 7,5 cm) (fig. 21,1) și o piesă, convențional, desemnată „șpaclu” cu lama folioasă, vârful tăiat orizontal și tub deschis prevăzut la bază cu un orificiu (l – 9,8 cm) (fig. 21,2), precum și câteva fragmente de amfore de la sfârșitul mileniului I î.e.n. (fig. 21,3).

Materialul osteologic

În procesul investigațiilor arheologice din cadrul secțiunii XI, cercetată în anul 2001, de rând cu colecția ceramică, materialul de masă și piesele de inventar, au mai fost descoperite și 2757 fragmente de oase de animale. Dintre acestea, doar în cazul a

1871 (67,87%) a fost posibilă determinarea, printre care s-a confirmat prezența a 96 de indivizi. Din numărul total de oase, 1813 (96,9%) provin de la animalele domestice și doar 58 (3,1%) de la cele sălbatice. Analiza paleofaunistică a resturilor osteologice a permis stabilirea a cinci specii de animale domestice și șapte specii de animale sălbatice. Datele statistice privind fiecare categorie și specie de animale se regăsesc în tabelul sinoptic al materialului osteologic (vezi Tabelul 3). Merită de subliniat, că oasele descoperite oferă indirect indicii referitoare la creșterea animalelor, pe de o parte, și practicarea vânătorii, pe de altă parte. Astfel, putem constata că bovinele, ovicaprinele și porcinele jucau un rol dominant în aprovizionarea comunității cu hrană. Iar, dintre speciile de animale sălbatice cele mai vâdate erau cerbul nobil, bizonul și mai puțin – mistrețul sau iepurele de câmp.

Concluzii

Investigațiile din așezarea *Trinca-Izvorul lui Luca* din campania anului 2001 au contribuit esențial la cunoașterea succesiunii orizonturilor culturale-cronologice din așezare, precum și a structurilor de habitat, menajere, de producere, vesele, tipurilor de unelte și ustensile specifice comunităților fiecărui dintre nivelurile culturale identificate. Totodată, a fost accentuată originalitatea colecției pieselor paleolitice; a fost identificat un alt nivel de locuire din epoca eneoliticului (pre- Gordinești); a fost documentată prezența în așezare a unor vestigii din epoca bronzului, necunoscute anterior – de tip Katakombnaia și de tip Mnogovalikovaia; a fost sporit volumul de informații cu privire la tipurile de locuințe și a organizării interne a așezării în epoca hallstattiană, și, respectiv, a vesele și pieselor de inventar din prima epocă a fierului; au fost depistate vestigii sigur atribuite perioadei antice etc.

Referitor la nivelul de locuire din *epoca paleoliticului superior* identificat pe locul așezării *Trinca-Izvorul lui Luca*, menționăm că, structura industriei, elementele tehnologice și tipologice, cu unele excepții, se încadrează perfect în opinia expusă anterior, referitor la datarea stațiunii cu etapa aurignaciană medie a paleoliticului superior din zona carpato-nistreană și atribuirea ei *culturii de Prut* [Levitskii, Borziak 1999, 229; Borziac, Levițki 2003, 45-51]. În același timp, se impune a fi menționată originalitatea colecției pieselor paleolitice din campania 2001, care constă în prezența

Fig. 21. Piese de metal (1-2) și partea de jos a unei amfore (3) din straturile de săpătură.

Fig. 21. Metal tools (1-2) and the bottom of an amphora (3) from de invetigation layers.

Specia	Oase	Indivizi	%	Total oase
Domestică				
<i>Bos Taurus</i> (bovine)	872	27	48,1	1813 / 96,9%
<i>Ovis et capra</i> (ovicaprine)	481	24	26,54	
<i>Sus. scrofa dom.</i> (porcine)	355	20	19,58	
<i>Equus caballus</i> (cal)	89	7	4,9	
<i>Canis familiaris</i> (câine)	16	4	0,88	
Sălbatică				
<i>Cervus elaphus</i> (cerb nobil)	33	6	56,9	58 / 3,1%
<i>Bos/Bison</i> (taur/bison)	15	3	25,88	
<i>Sus scrofa ferus L.</i> (mistreț)	4	1	6,9	
<i>Capreolus capreolus</i> (câprioara)	2	1	3,44	
<i>Castor fiber L.</i> (castor)	2	1	3,44	
<i>Lepus</i> (iepure)	1	1	1,72	
<i>Putorius sp.</i> (mustela)	1	1	1,72	

Tablel nr. 3. Tabelul sinoptic al materialului osteologic descoperit în Secțiunea XI.

Table No 3. Synoptic tabel with osteological material discovered in the sections XI.

în cadrul inventarului a unor *piese de unicat* pentru paleoliticul superior din spațiul carpato-nistrean. Acestea se atribuie:

- *vârful de săgeată* confecționat dintr-o lamă simetrică în formă de frunză de salcie. Baza păstrează talonul de percuție. Din partea dorsală piesa este doar retușată pe ambele laturi din jumătatea distală. Suprafața dorsală poartă negativele de desprinderi plate de subțiere pe întreg perimetrul său. Atât după dimensiuni, cât și după formă sau modul de amenajare, această piesă până în prezent este unică pentru paleoliticul superior din spațiul carpato-nistrean. Piese similare ori apropiate după formă și dimensiuni au fost descoperite la stațiunile paleoliticului superior de pe Don – Kostenki IV, nivelul 2; Kostenki 8, nivelul 1 [Rogachev, Anikovich 1984]. În occident, piese similare au fost întâlnite în paleoliticul superior din Italia, Slovacia și Polonia [Borziac 1994, 26-27].

- *gratoarele au museaux* cu ciocurile mărginite de encoche retușate mai adânc ori mai slab pronunțat. Astfel de piese sunt caracteristice și pentru complexe aurignaciene din zona Mitoc-Malul Galben (nivelurile inferioare), stațiunile Climăuți

I și Zelenyj Hutor II etc. [Borziac 1994, 19-28] din valea Nistrului. În Europa Occidentală, astfel de gratoare sunt componente tipice pentru siturile aurignacianului timpuriu [Comber 1889-1891; Breuil 1907, 173-219].

- *pandantivul de piatră*, pentru care în paleoliticul superior analogii directe nu ne sunt cunoscute.

Originalitatea colecției mai constă și în prezența în cadrul inventarului a *pieselor tip segment de cerc*. Acesta este al treilea caz, când în spațiul carpato-nistrean, în industriile paleoliticului superior sunt depistate piese de tip segment de cerc, practic, caracteristice pentru epoca timpurie a mezoliticului, și nu pentru paleoliticul superior. Pentru prima dată ele au fost depistate în colecția pieselor de silex a nivelului inferior (4) a stațiunii Corpaci [Borziac et al. 1981, 61-86], iar ulterior, în nivelul 2b al stațiunii Repiceni-Izvor [Păunescu 1993, 150].

Cu privire la *epoca eneolitică*, se impune de menționat că în cadrul materialului ceramic de factură Cucuteni-Tripolie, de rând cu ceramica de tip Gordinești, caracteristică pentru acest sit, a fost identificată și o anumită cantitate de fragmente, care, în primul rând, după particularitățile lor ornamentale se deosebesc de ceramica specifică orizontului cultural-cronologic de la sfârșitul eneoliticului din spațiul carpato-nistrean. Acestea se atribuie categoriei de ceramică semifină/fină cu decor canelat. Ceramica fină decorată cu caneluri, adeseori în asociere cu linii incizate, impresiuni etc. reprezintă o trăsătură distinctivă/deosebită a complexului ceramic caracteristic perioadei timpurii a culturii Cucuteni-Tripolie/Precucuteni-Tripolie A [Chernysh 1982, 178-182; Sorochin 2002; Sorochin, Dergaciov 2010, 239]. Într-o anumită măsură, ceramica canelată se întâlnește și în complexe de la începutul fazei Cucuteni A-Tripolie B1, unde decorul canelat apare în asociere cu cel pictat [Chernysh 1982, 195-198; Sorochin, Dergaciov 2010, 256].

Dintre piesele de inventar atribuite epocii eneolitice, o atenție mai deosebită merită *vârful de săgeată de silex*. Acest este extrem de rar atestat în perioada timpurie a culturii Cucuteni-Tripolie/Precucuteni-Tripolie A fiind pe larg prezent, în special, în așezările din faza Cucuteni A-Tripolie B1: Soloncenii II [Movsha 1960, ris. 5,4; Passek 1961, 95, 138;

Chernysh 1982, 192], Putinești II [Sorokin 1997, 124, 130, ris. 4,18; Sorochin, Dergaciov 2010, 254] ș.a. Acestea, de asemenea, sunt cunoscute și în unele complexe de la începutul perioadei târzii a culturii Cucuteni-Tripolie [Chernysh 1982, 214]. Cu privire la zona de sud-vest a Podișului Moldovei de Nord, astfel de piese sunt cunoscute în așezările tripoliene târzii Brînzeni IV-*Gîrla/Tîrla lui Ștefan*, Brînzeni III-*Țiganca* și Costești IV [Markevich 1981, 92-93, 16, ris. 3,10; 38; 44, ris. 68,2].

În așa mod, cercetările din anul 2001 au scos la iveală vestigii care adevăresc faptul că în epoca eneoliticului pe promontoriul de la Trinca, a existat o locuire mai timpurie decât cea de tip Gordinești.

Epocii bronzului, în primul rând, i se atribuie ceramica, cu preponderență în stare fragmentară, care prin aspectul ei tehnologic, morfologic și stilistic atestă existența unor nivele de locuire din *perioada timpurie* (stațiuni sezoniere ale unor formațiuni culturale cu ceramică ornamentată cu șnur, eventual, a grupului Edineț) și respectiv, *mijlocie* (așezare a culturii Komarov) [Levițki et al. 2018, 92-93; Levițki et al. 2019, 89-90].

În același timp, vestigiile descoperite în anul 2001, demonstrează că pe promontoriul de la Trinca în epoca bronzului au mai staționat, sezonier și alte comunități, inclusiv și de păstori, care în zona dată sunt cunoscute până în prezent doar prin complexe funerare.

Astfel, *vasul cu corpul bombat* și gâtul vertical ornamentat prin impresiuni de formă ovală realizate cu o ștanță denticulată (fig. 6,8), atât din punct de vedere tehnologic, cât și morfologic și, îndeosebi a ornamentației, are corespondențe directe în ceramica culturii Katakombnaia din întreaga ei arie, inclusiv din partea ei vestică [Dergachev 1986, 100-104; Toșcev 1998, 51-69; Bratchenko 2004, ris. 17,3; 22,4; 25,3; 80,3; Sanzharov et al. 2004, 208, ris.10,2; Dergaciov 2010, harta de la p. 290]. Mai mult ca atât, această supoziție este confirmată și de alte piese (măciuca, toporul-ciocan, vârfuri de săgeată de silex etc.) descoperite în campaniile anterioare [Levițki 2007, 138-154]. *Vasele cu corpul bitronconic* și marginea evazată, ornamentate cu motive formate din brăuri alveolate și motive geometrice incizate în asociere cu *catarama de os*, reprezintă piese caracteristice pentru cultura Mnogovalikovaia [Savva 1992].

Așezarea Trinca-*Izvorul lui Luca*, în prezent, este unicul obiectiv de habitat din zona Podișului Moldovei de Nord, în care au fost depistate vestigii

arheologice ale culturii Katakombnaia [Dergachev 1994, 127]. Mai mult decât atât, șederi de scurtă durată ale acestor comunități nu au mai fost atestate în întreg spațiul dintre Nistru și Prut.

Actualmente, situl de la Trinca, prin prisma vestigiilor de tip Mnogovalikovaia (catarama de os, fragmente de ceramică) reprezintă al doilea obiectiv de habitat din zona Podișului Moldovei de Nord, după așezarea culturii Noua de la Slobozia Șireuți, din apropiere, unde apar astfel de artefacte [Dergachev 1969, 118, 120; 1986, 143-144]. Totodată, ținem să menționăm că materialele culturii Mnogovalikovaia în asociere cu cele de tip Komarov și Noua au fost depistate și în așezarea de la Mahala [Smirnova 1972, 28; 1976, 126], iar exclusiv cu cel de tip Komarov în așezarea de la Dolineany [Smirnova 2000, 557-559, 561], amplasate în spațiul nemijlocit limitrof – bazinul Nistrului de Mijloc. Prezența sporadică a vestigiilor culturii Mnogovalikovaia în obiectivele de habitat din teritoriile menționate, unde de altfel este cunoscută și o concentrare de morminte tumulare secundare [Dergachev 1986, ris. 30; Savva 1992, ris. 51], probabil, indică existența unor stațiuni de scurtă durată a unor comunități Mnogovalikovaia, similare celor din zona sud-vestică a arealului acestei culturi [Berezanskaia 1986, 9].

Cu referire la **prima epocă a fierului** menționăm, în primul rând, că structurile de habitat (locuința adâncită și cele de suprafață), precum și cele auxiliare (platformele și groapa menajeră) reprezintă elemente caracteristice epocii, deja descoperite și în secțiunile cercetate anterior. Noutate pentru așezare este *groapa nr. 2*, parametrii căreia ne-au permis calificarea acesteia ca groapă/cuptor, instalație utilizată în activitatea de prelucrare a bronzului [Levițki, Sîrbu 2010, 84-85]. *Ceramica*, după aspectul tehnologic și raportul procentual dintre categorii (fină și grosieră), în general, este proprie/obișnuită pentru orizontul din prima epocă a fierului cunoscută în așezare. Apropiată de cea atestată în campaniile precedente este și ponderea tipurilor în cadrul categoriilor. Totodată, în repertoriul morfologic al ceramicii grosieră sunt atestate compoziții ornamentale și tipuri, necunoscute anterior – *vasul de tip borcan* cu marginea puțin îngroșată din partea exterioară și dotată cu patru proeminențe semiovale, precum și *vasele cu corpul slab bitronconic* cu marginea dreaptă care formează o platformă orizontală ieșită în exterior, sub care este amplasat un șir de orificii complete ș.a.

Cu privire la piesele de inventar, menționăm că materia primă din care au fost lucrate este tradițională pentru prima epocă a fierului: lutul ars, silexul, piatra și într-o măsură mai mică osul/cornul, despre care am discutat și în prezentările precedente [Levițki 2008, 5-30; Levițki, Sirbu 2016; 2017; Levițki et al. 2018; 2019].

Aici, considerăm necesar să ne referim la *piesele din fier* descoperite în stratul II de săpătură: toporul cu dulie deschisă și piesa, convențional, desemnată „șpaclu” – vestigii care țin *de a doua epocă a fierului*, prima fiind atestată în mai multe situri getice din spațiul est-carpatic [Bazarciuc 1983, 249-273, fig. 2,4,5; 6, 1-9; Teodor 1999, 55-56, fig.14,5; Arnăut 2003, 109, fig. 64,3], desemnate ca topor, bardă, secure. Pentru a doua piesă, până în prezent, nu ne sunt cunoscute analogii.

Ansamblul rezultatelor obținute, atât pe parcursul investigațiilor de teren, cât și în urma muncii asidue de laborator efectuată de domnul Oleg Levițki, au făcut ca acest sit să fie recunoscut și apreciat la justa sa valoare în întreg spațiul european. Astfel, totalitatea informațiilor prezentate cu privire la complexe, ceramică, piesele de inventar și alte aspecte (stratigrafice, arheozoologice, litice ș.a.), ne permit să susținem ideea că așezarea de la Trinca-Izvorul lui Luca reprezintă un sit inedit, valoros dar, în același timp și complicat. Importanța datelor și a contextelor arheologice, inevitabil au determinat aprecierea rolului și al locului acestei așezări cu mai multe niveluri de locuire atât în marele complex cultural est-carpatic, cât și contextul arheologiei central-europene.

Bibliografie

- Arnăut 2003:** T. Arnăut, Vestigii ale sec. VII-III a.Chr. în spațiul de la răsărit de Carpați (Chișinău 2003).
- Bazarciuc 1983:** V. Bazarciuc, Cetatea geto-dacică de la Bunești, jud. Vaslui. SCIVA 34, 3, 249-273.
- Berezanskaia 1986:** S.S. Berezanskaia, Kul'tura mnogovalikovo keramiki. Kul'tura epokhi bronzy na teritorii Ukrainy (Kiev 1986), 5-43 // С.С. Березанская, Культура многоваликовой керамики, Культуры эпохи бронзы на территории Украины (Киев 1986), 5-43.
- Borziac 1994:** I. Borziac, Paleoliticul în spațiul dintre Nistru și Prut. TD XV, 1-2, 19-41.
- Borziac et al. 1981:** I.A. Borziac, G.V. Grigor'eva, N.A. Ketraru, Poseleniia drevnekamennogo veka na severo-zapade Moldavii (Kishinev 1981) // И.А. Борзияк, Г.В. Григорьева, Н.А. Кетрару, Поселения древнекаменного века на северо-западе Молдавии (Кишинёв 1981).
- Borziac, Levițki 2003:** I. Borziac, O. Levițki, Nivelul de locuire din paleoliticul superior de la așezarea pluristratigrafică Trinca-Izvorul lui Luca, jud. Edineț, Republica Moldova. In: (red. E. Sava) Interferențe cultural-cronologice în spațiul nord-pontic (Chișinău 2003), 28-52.
- Bratchenko 2004:** S.N. Bratchenko, Pradavnia Slobozhanshchina: Svativ'ski mogili – kurgani III tis. do n.e. ta maidani. Materiali ta doslidzhennia z arheologii Skhidnoi Ukraïni 2 (Lugans'k 2004), 65-190 // С.Н. Браченко, Прадавня Слобожанщина: Сватівські могили – кургани III тис. до н.е. та майдани. Матеріали та дослідження з археології Східної України 2 (Луганськ 2004), 65-190.
- Breuil 1907:** H. Breuil, La question aurignacienne. Etude critique de startigraphie compare. Revue preistorique 2, 1907, 173-219.
- Chernysh 1982:** E.K. Chernysh, Eneolit Pravoberezhnoi Ukrainy i Moldavii. Eneolit SSSR (Moskva 1982), 166-252 // Е.К. Черныш, Энеолит Правобережной Украины и Молдавии. Энеолит СССР (Москва 1982), 166-252.
- Combiér 1889-1891:** G. Combiér, La structure du Paleolithique superieur dans la region du Rhone moyen. C – R des sciences de l'Academie des Sciences V (Paris 1889-1891), 205.
- Dergachev 1969:** V.A. Dergachev, Poselenie epokhi bronzy u sela Slobodka-Shireutsy. Dalekoe proshloe Moldavii (Kishinev 1969), 110-122 // В.А. Дергачев, Поселение эпохи бронзы у села Слободка-Ширеуцы. Далекое прошлое Молдавии (Кишинев 1969), 110-122.
- Dergachev 1986:** V.A. Dergachev, Moldavia i sosednie territorii v epokhu bronzy (Kishinev 1986) // В.А. Дергачев, Молдавия и соседние территории в эпоху бронзы (Кишинёв 1986).
- Dergacev 1994:** V. Dergacev, Epoca bronzului. Perioada timpurie. TD XV, 1-2, 1994, 121-140.
- Dergaciov 2010:** V. Dergacev, Perioada mijlocie a epocii bronzului. In: (red. V. Dergacev) Istoria Moldovei. Epoca preistorică și antică (până în sec. V) (Chișinău 2010), 288-302.
- Levițki 2007:** O. Levițki, Despre unele piese de inventar din epoca bronzului depistate în așezarea Trinca „Izvorul lui Luca”. RA III, 1-2, 2007, 138-154.
- Levițki 2008:** O. Levițki, Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în așezarea Trinca „Izvorul lui Luca”. RA IV, 1, 2008, 5-30.

- Levitski, Borziak 1999:** O. Levitski, I. Borziak, Novyi paleoliticeskii pamiatnik tipa Gordinesht'-I na severo-zapade Moldovy. *Stratum plus I*, 1999, 224-230 // О. Левицкий, И. Борзияк, Новый палеолитический памятник типа Гординешть-I на северо-западе Молдовы. *Stratum plus I*, 224-230.
- Levițki, Haheu 1997:** O. Levițki, V. Haheu, Șantierul arheologic Trinca (Republica Moldova) (Campania 1995). In: *Cercetări arheologice în aria nord-tracă II* (București 1997), 169-212.
- Levițki, Sîrbu 2010:** O. Levițki, Gh. Sîrbu, Mărturiile ale prelucrării bronzului în așezarea Trinca „Izvorul lui Luca”. *RA VI*, 1, 2010, 71-88.
- Levițki, Sîrbu 2016:** O. Levițki, L. Sîrbu, Rezultatele investigațiilor arheologice din situl Trinca „Izvorul lui Luca”. Campania anului 1989. *RA XII*, 1-2, 2016, 237-249.
- Levițki, Sîrbu 2017:** O. Levițki, L. Sîrbu, Investigațiile arheologice din anul 1984 în situl Trinca „Izvorul lui Luca”. *RA XIII*, 1-2, 2017, 111-121.
- Levițki et al. 2018:** O. Levițki, Gh. Sîrbu, L. Sîrbu, Investigațiile arheologice din anul 2000 în situl Trinca „Izvorul lui Luca”. *RA XIV*, 2, 2018, 80-95.
- Levițki et al. 2019:** O. Levițki, L. Sîrbu, Gh. Sîrbu, Investigațiile arheologice de la periferia sud-estică a promontoriului Trinca Izvorul lui Luca din anul 2000. *RA XV*, 2, 2019, 86-99.
- Markevich 1981:** V.I. Markevich, Pozdnetripol'skie plemena severnoi Moldavii (Kishinev 1981) // В.И. Маркевич, Позднетрипольские племена северной Молдавии (Кишинев 1981).
- Movsha 1960:** T.G. Movsha, Tripol'skoe zhilishche na poselenii Solonchenny II. Rezul'taty raskopok 1955 g. *Zapiski Odesskogo Arkheologicheskogo Obshchestva*, 1 (34), 1960, 231-248 // Т.Г. Мовша, Трипольское жилище на поселении Солонченны II. Результаты раскопок 1955 г. *Записки Одесского Археологического Общества*, Том 1 (34), Одесса, 231-248.
- Passek 1961:** T.S. Passek, Rannezemledel'cheskie (tripol'skie) plemena Podnestrov'ia. *MIA* 84, 1961 // Т.С. Пасек, Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднепровья. *МИА* 84, 1961.
- Păunescu 1993:** A. Păunescu, Ripiceni-Izvor. Paleolitic și mezolitic (București 1993).
- Rogachev, Anikovich 1984:** A. Rogachev, M. Anikovich, Pozdnii paleolit Russkoi Ravniny i Kryma. *Paleilit SSSR. Arkheologiiia SSSR (Moskva 1984)* // А. Рогачев, М. Аникович, Поздний палеолит Русской Равнины и Крыма. *Палеолит СССР. Археология СССР (Москва 1984)*.
- Sanzharov et al. 2004:** S.M. Sanzharov, Iu.M. Brovender, O.O. Britiuk, Kurgani bilia sela Utkine na Mechetnomu poli v Donbasi. *Materiali ta doslidzhennia z arkeologii Shkhidnoi Ukraini 2 (Lugans'k 2004)*, 191-221 // С.М. Санжаров, Ю.М. Бровендер, О.О. Бритюк, Курганы біля села Уткіне на Мечетному полі в Донбасі. *Матеріали та дослідження з археології Східної України 2 (Луганськ 2004)*, 191-221.
- Savva 1992:** E.N. Savva, Kul'tura mnogovalikovoї keramiki dnestrovsko-prutskogo mezhdurech'ia (Kishinev 1992) // Е.Н. Савва, Культура многоваликовой керамики днестровско-прутского междуречья (Кишинев 1992).
- Sava 1994:** E. Sava, Epoca bronzului – perioada mijlocie și târzie (sec. XVII-XII î.e.n.). *TD XV*, 1-2, 141-151.
- Sorokin 1997:** V.Ia.Sorokin, Issledovaniia mnogoslainogo poseleniia Putinesht' II. In: *Vestigii arheologice din Moldova (Chișinău 1997)*, 122-138 // В.Я. Сорокин, Исследования многослойного поселения Путинешть II. В: *Vestigii arheologice din Moldova (Chișinău 1997)*, 122-138.
- Sorochin 2002:** V. Sorochin, Aspectul regional cucutenian Drăgușeni-Jura (Piatra-Neamț 2002).
- Sorochin, Dergaciov 2010:** V. Sorochin, V. Dergaciov, Eneoliticul timpuriu. In: *Istoria Moldovei. Epoca preistorică și antică (până în sec. V î.e.n.) (Chișinău 2010)*, 234-249.
- Smirnova 1972:** G.I. Smirnova, Novye issledovaniia poseleniia Magala. *ASGE 14*, 1972, 12-31 // Г.И. Смирнова, Новые исследования поселения Магала. *АСГЭ 14*, 1972, 12-31.
- Smirnova 2000:** G.I. Smirnova, Pervye poselentsy u s. Doliniany, v urochishche Pomirki (epokha srednei bronzy). *Stratum plus 2*, 2000, 554-583 // Г.И. Смирнова, Первые поселенцы у с. Долиняны, в урочище Помирки (эпоха средней бронзы). *Stratum plus 2*, 2000, 554-583.
- Teodor 1999:** S. Teodor, Regiunile est-carpătice ale Românei în secolele V-II î.d.Hr. (București 1999).
- Toșcev 1998:** Gh. N.Toșcev, Cultura cataombelor și contactele ei în partea de vest a arealului. *TD XIX*, 1-2, 1998, 51-69.

Oleg Levițkiț, doctor habilitat în științe istorice, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare 1, MD 2001, Chișinău, Republica Moldova

Livia Sîrbu, cercetător științific, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, str. Academiei 3/2 // Muzeul Național de Istorie a Moldovei, str. 31 August, nr. 121A, Chișinău, Republica Moldova, email: livermur@yahoo.com

Ghenadie Sîrbu, doctor în istorie, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare 1, MD 2001, Chișinău, Republica Moldova, email: ghenasirbu2014@gmail.com